

Асимптотика решения сингулярно возмущенной задачи Коши в случае смены устойчивости

Абдилазизова Акбермет Абдиджалиловна, старший преподаватель
Ошский Государственный Университет (Кыргызстан)

Аннотация. В данной работе рассматривается начальная задача Коши для сингулярно возмущенной обыкновенной дифференциальной уравнений в случае смены устойчивости. Доказывается близость решения возмущенной и невозмущенной задачи в окрестности особой критической точки.

Ключевые слова: сингулярно возмущенное дифференциальное уравнение, начальное условие Коши, решение, асимптотика.

Рассмотрим уравнение

$$\varepsilon x'(t, \varepsilon) = a(t)x(t, \varepsilon) + h(t), \quad (1)$$

$$x(t_0, \varepsilon) = x_0(\varepsilon) \quad (2)$$

где $0 < \varepsilon$ - малый параметр, $x(t, \varepsilon)$ - неизвестная функция. (2) - начальное условие.

I. Пусть $a(t) = \alpha(t) + i\beta(t)$, $\alpha(t)$ и $\beta(t)$ - действительные функции,

действительная часть которых меняет знаки:

$$\alpha(t) < 0 \text{ при } t_0 \leq t < a_0;$$

$$\alpha(t) > 0 \text{ при } a_0 < t \leq T_0;$$

$$\alpha(a_0) = 0 \text{ но } \beta(a_0) \neq 0, t_0, T_0, a_0 - \text{ постоянные числа.}$$

Пусть $t = t_1 + it_2$, $\tau = \tau_1 + i\tau_2$, где t_1, t_2, τ_1, τ_2 - действительные переменные.

Например: пусть $a(t) = \sin t + i \cos t$, тогда

$$\operatorname{Re} a(t) = \sin t < 0 \text{ при } -\frac{\pi}{2} \leq t < 0,$$

$$\operatorname{Re} a(t) = \sin t > 0 \text{ при } 0 < t \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\operatorname{Re} a(0) = 0; \operatorname{Im} a(0) = -1 \neq 0.$$

$$H_0 = \{(t_1, t_2): u(t_1, t_2) = \operatorname{Re} \int_{t_0}^t a(\tau) d\tau \leq 0\}.$$

Для примера область H_0 будет полоса $P = \{(t_1, t_2): t_0 \leq t_1 \leq T_0, -\infty < t_2 < +\infty\}$.

II. Пусть $\Phi(H_0)$ - пространство аналитических функций.

Решение задачи (1), (2) будем определить в классе $\Phi(H_0)$.

III. Пусть существует единственная точка (t_1^*, t_2^*) - такая, что

$$\lambda_1(t_1^*, t_2^*) = 0; \lambda_2(t_1^*, t_2^*) = 0.$$

Возможны три случая:

$$1) (t_1^*, t_2^*) \in H_0 \left(\operatorname{Re} \int_{t_0}^{(t_1^*, t_2^*)} \lambda_k(\tau) d\tau = 0 \right);$$

$$2) (t_1^*, t_2^*) \notin H_0;$$

$$3) (t_1^*, t_2^*) - \text{ бесконечно удаленная точка.}$$

Задача (1), (2) будет равносильно интегральному уравнению:

$$x(t, \varepsilon) = E(t, t_0, \varepsilon)x_0(\varepsilon) + \int_{t_0}^t E(t, \tau, \varepsilon)h(\tau) d\tau, \quad (3)$$

$$\text{где } E(t, \tau, \varepsilon) = \exp\left(\frac{1}{\varepsilon} \int_{\tau}^t a(s) ds\right).$$

Уравнению (3) будем решать методом последовательных приближений.

Лемма. Если линии уровня $u(t_1, t_2) = C (C_2 \leq C \leq C_1)$ полностью покрывает полосу P и произвольная точка (t_1, t_2) полосы P принадлежит единственной линии уровня $\{C\}$, $\operatorname{Im} a(t) \neq 0$, то уравнение в полосе P определяет однозначную непрерывно дифференцируемую функцию $t_2 = \phi(t_1)$ с областью существования $(t_{01} \leq t \leq T_2)$.

Доказательство. Пусть $\psi(t_1) = at_1 + b$. Так как $\psi(t_1)$ монотонно убывает на отрезке $[t_{01}, T_2]$ и $\psi(t_{01}) = C_1$, $\psi(T_2) = C_2 < C_1$, то при $(t_{01} \leq t_1 \leq T_2)$ справедливо $C_1 \geq \psi(t_1) \geq C_2$.

Рассмотрим линии уровня $u(t_1, t_2) = C (C_2 \leq C \leq C_1)$. Линии уровня $\{C\} \subset P$ по заданному значению C однозначно определяется значение $t_1 = t_1^*$ из равенства $\psi(t_1^*) = C \left(t_1^* = \frac{C-b}{a} \right)$ причем $t_1^* \in [t_{01}, T_2]$.

Теперь через точку $(t_1^*, 0)$ проведем прямую параллельную на оси ординат. Эта прямая с линией уровня $\{C\}$ пересекается в единственной точке (t_1^*, t_2^*) , $(\operatorname{Im} a(t) \neq 0)$. Таким образом, каждому значению $t_1 = t_1^* \in [t_{01}, T_2]$ соответствует единственная точка $(t_1^*, t_2^*) \in \{C\}$ такая, что $u(t_1^*, t_2^*) = C = \psi(t_1^*) = at_1^* + b$, причем $u(t_{01}, 0) = C_1 = \psi(t_{01}) = C_1$; существование кривой (K_0) , соединяющей точки $(t_{02}, 0)$, $(T_2, 0)$, целиком принадлежащей полосе P . Так как $u(t_1, t_2) = -\operatorname{Im} a(t_1, t_2) \neq 0$, то определяется однозначная непрерывно-дифференцируемая функция $t_2 = \phi(t_1)$,

$$\left(\phi(t_1) = \frac{\operatorname{Re} a(t_1, t_2) - a}{\operatorname{Im} a(t_1, t_2)} \right): u(t_1, t_2) \equiv at_1 + b, \text{ т.е. } u(t_1, \phi(t_1)) - \text{ убывает на } [t_{01}, T_2]$$

Лемма полностью доказана.

$$1). \text{ Пусть постоянные линии уровня принимают значения: } C_1 = \frac{1}{2} \varepsilon \ln \varepsilon, C_2 = \varepsilon \ln \varepsilon, 0 < \varepsilon \leq \varepsilon^{-1}$$

$$\text{Тогда, } t_{01} = t_0 + \alpha(\varepsilon), t_{02} = t_0 + \beta(\varepsilon), T_1 = T_0 - \alpha(\varepsilon); T_2 = T_0 - \beta(\varepsilon),$$

$$\text{где } \alpha(\varepsilon) = -\frac{1}{2}(\varepsilon \ln \varepsilon) + \frac{1}{8}(\varepsilon \ln \varepsilon)^2 - \frac{1}{16}(\varepsilon \ln \varepsilon)^3 + \frac{5}{128}(\varepsilon \ln \varepsilon)^4 - \dots;$$

$$\beta(\varepsilon) = -\varepsilon \ln \varepsilon + \frac{1}{2}(\varepsilon \ln \varepsilon)^2 - \frac{1}{2}(\varepsilon \ln \varepsilon)^3 + \frac{5}{8}(\varepsilon \ln \varepsilon)^4 - \dots$$

В этом случае область K обозначим через $H_1 \subset H_0$, величины a, b принимает значение

$$a = \frac{\varepsilon \ln \varepsilon}{2(T_0 - t_0 - \alpha(\varepsilon) - \beta(\varepsilon))}, b = \frac{\varepsilon \ln \varepsilon [T_0 - 2t_0 - 2\alpha(\varepsilon) - \beta(\varepsilon)]}{2(T_0 - t_0 - \alpha(\varepsilon) - \beta(\varepsilon))}.$$

2). Пусть $C_1 = -\frac{1}{2}\delta, C_2 = -\delta$, где $\delta - \text{const}, 0 < \delta \ll 1$,

$$t_{01} = t_0 + \alpha, T_1 = T_0 - \alpha; t_{02} = t_0 + \beta, T_2 = T_0 - \beta.$$

Если $\alpha = +\frac{1}{2}\delta + \frac{1}{8}\delta^2 + \frac{1}{16}\delta^3 + \frac{5}{64}\delta^4 + \dots, \beta = \delta + \frac{1}{2}\delta^2 + \frac{1}{2}\delta^3 + \frac{5}{8}\delta^4 + \dots$, то область K обозначается через $H_2 \subset H_0$.

В этом случае величины a, b принимают значения

$$a = -\frac{\delta}{2[T_0 - t_0 - \alpha - \beta]}, b = \frac{-\delta[T_0 - 2t_0 - 2\alpha - \beta]}{2[T_0 - t_0 - \alpha - \beta]}.$$

3). Пусть постоянные $C_1 = -\frac{1}{2}\varepsilon, C_2 = -\frac{1}{2}\varepsilon^p$, где $0 < p < 1, 0 < \varepsilon \leq \varepsilon_0$. Точки однозначно определяется:

$$t_{01} = t_0 + \gamma(\varepsilon), T_1 = T_0 - \gamma(\varepsilon); t_{02} = t_0 + \delta(\varepsilon), T_2 = T_0 - \delta(\varepsilon),$$

где $\gamma(\varepsilon) = \frac{1}{2}\varepsilon + \frac{1}{8}\varepsilon^2 + \frac{1}{16}\varepsilon^3 + \frac{5}{128}\varepsilon^4 + \dots; \delta(\varepsilon) = \frac{1}{2}\varepsilon^p + \frac{1}{8}\varepsilon^{2p} + \frac{1}{16}\varepsilon^{3p} + \frac{5}{128}\varepsilon^{4p} + \dots$.

Здесь область K обозначаем через $H_3 \in H_0$ и величины принимают значения

$$a = \frac{\varepsilon - \varepsilon^p}{2[T_0 - t_0 - \gamma(\varepsilon) - \delta(\varepsilon)]}; b = \frac{\varepsilon^p [t_0 + \gamma(\varepsilon)] - \varepsilon [T_0 - \delta(\varepsilon)]}{2[T_0 - t_0 - \gamma(\varepsilon) - \delta(\varepsilon)]}.$$

Для оценки приближений функция $\{x^{(n)}(t, \varepsilon)\} (n = 2, 3, \dots)$ удовлетворяет основную лемму. Пусть $\tilde{K} = \Delta \cup K$, где $\Delta = \{(t, t_1): t_0 \leq t_1 \leq t_{01}, t_2 = 0\}$. Будем оценивать для $\forall t \in \tilde{K}$, для всех приближений $x^{(n)}(t, \varepsilon) (n = 2, 3, \dots)$ путь интегрирование l . Здесь оценка зависит от (t_1, t_2) и эти точки от какой области. Если $(t_1, t_2) \in \Delta (t = t_1, t_2 = 0)$, то путь интегрирование l отрезок кривой, соединяющий точки $(t_0, 0)$ с точкой $(t_1, 0) (t_0 \leq t_1 \leq t_{01})$. Здесь условие устойчивости сохраняется и $\text{Re } a(t) \leq -\alpha, \alpha > 0 - \text{const}$.

Если $(t_1, t_2) \in K$, то путь интегрирование $l = \cup_{k=1}^3 l_k$, где l_1 - отрезок прямой, соединяющий точки $(t_0, 0)$ с точкой

$(t_{01}, 0), l_2$ - отрезок кривой, соединяющий точки $(t_{01}, 0)$ с точкой $(t_1, t_2^* = \tilde{\varphi}(t_1, \varepsilon)); l_3^{(1)}$ - отрезок прямой, соединяющий точки (t_1, t_2^*) с точкой (t_1, t_2) . Здесь существует единственная точка $(t_1, t_2^* = \phi(t_1))$ для t_1 .

1). Будем интегрировать для $\tilde{K} = \Delta \cup H_1$:

$$\int_{l_1} \exp \frac{1}{\varepsilon} [u(t_1, t_2) - u(\tau_1, \tau_2)] |d\tau_1| = O(\varepsilon);$$

$$\int_{l_2} \exp \frac{1}{\varepsilon} [u(t_1, t_2) - u(\tau_1, \tau_2)] |d\tau_1| = O\left(\frac{1}{\ln \varepsilon}\right),$$

где $(0 < \varepsilon \leq e^{-1})$;

$$\int_{l_3} \exp \frac{1}{\varepsilon} [u(t_1, t_2) - u(\tau_1, \tau_2)] |d\tau_1| = O(\sqrt{\varepsilon}).$$

Получим оценка:

$$|x(t, \varepsilon)| \leq c\omega(\varepsilon)[1 + (c\delta_0(\varepsilon)) + (c\delta_0(\varepsilon))^2 + \dots + (c\delta_0(\varepsilon))^{n-1}] \leq c\omega(\varepsilon) \frac{1}{1 - c\delta_0(\varepsilon)}, \quad (I)$$

$$\delta_0(\varepsilon) = \frac{1}{\ln \varepsilon} (n = 1, 2, \dots).$$

2). Если $\tilde{K} = \Delta \cup H_2$, то имеет место оценка

$$|x(t, \varepsilon)| \leq c\omega(\varepsilon)[1 + c\omega(\varepsilon) + (c\omega(\varepsilon))^2 + \dots + (c\omega(\varepsilon))^{n-1}] \leq c\omega(\varepsilon) (n = 1, 2, \dots) \cdot \quad (II)$$

$$\omega(\varepsilon) = \sqrt{\varepsilon}$$

3). Если $\tilde{K} = \Delta \cup H_3$, то имеет место оценка

$$|x(t, \varepsilon)| \leq c\omega(\varepsilon)[1 + (c\varepsilon^q) + (c\varepsilon^q)^2 + \dots + (c\varepsilon^q)^{n-1}] \leq c\sqrt{\varepsilon}. \quad (III)$$

Имеют места следующая теорема.

Теорема. Пусть выполнены условия I, II, III. Тогда решение задачи (1), (2) на $\tilde{K}$ существует, единственно и справедлива оценка (I), (II), (III).

Литература:

1. Алыбаев К.С. Метод линия уровня исследования сингулярно возмущенных уравнений при нарушении условия устойчивости: - Дисс. ... д-ра физ. - мат. наук: 01.01.02. - Бишкек, 2001. - 204 с.
3. Азимбаев М. Устойчивость решений сингулярно возмущенных задач в случае смены устойчивости: - Дисс. ... канд. физ. - мат. наук: 01.01.02. - Бишкек, 2006. - 100 с.
4. Васильева А.Б., Бутузов В.Ф. Асимптотические разложения решений сингулярно возмущенных уравнений. - М.: Наука, 1973.-192с.
5. Панков П.С., Иманалиев Т.М., Асимптотика метода сеток для дифференциальных уравнений в частных производных первого порядка, многочлены Бернштейна и некоторые обобщения // Исследования по интегро-дифференциальным уравнениям, - Бишкек: Илим, 2000. - Вып. 29. -С. 36-40.
6. Каримов С.К. Равномерное приближение решения сингулярно возмущенной задачи в особо критическом случае. Ош, 2019, 203с.
7. Каримов С., Абдилазизова А. Асимптотические оценки решений сингулярно возмущенной системы дифференциальных уравнений в особо критическом случае. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. -№6, -2019. -С .9-16.